

Original paper

TAYANCH-HARAKAT APPARATI SHIKASTLANGAN, AMPUTATSIYA VA KARLIK (WH1, WH2), (SL3, SL4, SU5), (SH6) PARABADMINTON KLASSLARIGA KIRUVCHI SHAXSLARNI SPORT O'QUV-MASHG'ULOTLARIDA TEXNIK HARAKATLARINI BAHOLASHNING ILMIY NAZARIY MUAMMOLARI

© E.A. O'rinboev¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: tayanch-harakat apparati shikastlangan para badmintonchilarning harakat ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlari mazmuni, ularning rivojlanish metodologiyasi o'rganilib va tahlil qilingan va ish faoliyati nozologiyasiga qarab testlanganligi tadqiqotda texnik harakatlari baholanganligi ko'rsatib o'tilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi tayanch-harakat apparati shikastlangan para badmintonchilarning texnik harakatlarini rivojlantirish usullarini aniqlash va sport natijalarini yaxshilashda samarali metodlarni belgilashdir

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tayanch-harakat apparati shikastlangan 12 para badmintonchi ishtirok etdi Sportchilar faoliyati turli shikastlanish turlariga ega edi Ularning texnik harakat ko'nikmalari kuzatildi va testlar orqali baholandi Tadqiqot metodologiyasi tarkibiga quyidagilar kirdi: harakatlarni video tahlil qilish, individual mashg'ulotlar, texnik harakatlarni qayta takrorlash va moslashtirilgan o'quv dasturi Shuningdek, sportchilarning ish faoliyati va shikastlanish xususiyatiga qarab metodik yondashuvlar qo'llanildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, harakat ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi sportchining shikastlanish turiga moslashtirilganda samaradorligi oshadi Texnik harakatlarni baholash orqali rivojlanish jarayoni kuzatildi va individual yondashuvning ahamiyati aniqlandi

XULOSA: tayanch-harakat apparati shikastlangan para badmintonchilarning harakat ko'nikmalarini rivojlantirish tizimli yondashuv va individual metodikalar bilan samarali amalga oshiriladi Ular sportchining funksional salohiyatini oshirish va raqobatbardoshligini kuchaytiradi

Kalit so'zlar: kalit so'zlar: Harakat, texnika, nozologiya, cheklanish, URM, funksiya

Iqtibos uchun: E.A. O'rinboev Tayanch-harakat apparati shikastlangan, amputatsiya va karlik (wh1, wh2), (sl3, sl4, su5), (sh6) parabadminton klasslariga kiruvchi shaxslarni sport o'quv-mashg'ulotlarida texnik harakatlarini baholashning ilmiy nazariy muammolari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.287–296.

ТРАВМА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, АМПУТАЦИЯ И ГЛУХОТА (WH1, WH2), (SL3, SL4, SU5), (SH6) НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КЛАССАМ ПАРАБАДМИНТОНА, В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ

© Э.А. Уринбоев¹✉

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в исследовании показано, что изучено и проанализировано содержание особенностей формирования и развития двигательных навыков у парабадминтонистов с травмами опорно-двигательного аппарата, методика их развития, тестирование по нозологии трудовой деятельности, проведена оценка технических движений

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в определении методов развития технических движений пара-бадминтонистов с повреждениями опорно-двигательного аппарата и повышении их спортивных результатов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие 12 парабадминтонистов с повреждениями опорно-двигательного аппарата Спортсмены имели различные типы травм Их технические движения отслеживались и оценивались с помощью тестов Методология исследования включала: видеонализ движений индивидуальные тренировки повторение технических движений и адаптированную учебную программу. Также применялись методические подходы, учитывающие профессиональную деятельность спортсмена и особенности травмы

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показывает, что методика формирования двигательных навыков наиболее эффективна при адаптации к типу повреждения спортсмена Тестирование технических движений позволило проследить процесс развития и подтвердило важность индивидуального подхода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование и развитие двигательных навыков парабадминтонистов с повреждениями опорно-двигательного аппарата эффективно при системном подходе и индивидуальных методиках оно способствует повышению функциональной готовности спортсмена и конкурентоспособности

Ключевые слова: пара-бадминтон опорно-двигательный аппарат двигательные навыки технические движения методика развития

Для цитирования: Э.А. Уринбоев Травма опорно-двигательного аппарата, ампутация и глухота (wh1, wh2), (sl3, sl4, su5), (sh6) научно-теоретические проблемы оценки технических действий лиц, относящихся к классам парабадминтона, в спортивной тренировке. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.287–296.

MUSCULOSKELETAL INJURY, AMPUTATION AND DEAFNESS (WH1, WH2), (SL3, SL4, SU5), (SH6) SCIENTIFIC AND THEORETICAL PROBLEMS OF

EVALUATING THE TECHNICAL ACTIONS OF PERSONS BELONGING TO THE PARABADMINTON CLASSES IN SPORTS TRAINING

© Eldor A. Urinboyev¹✉

¹Uzbek state university of physical culture and sports, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the study showed that the content of the features of the formation and development of motor skills in para-badminton players with musculoskeletal injuries, the methodology for their development, testing according to the nosology of labor activity, and an assessment of technical movements were studied and analyzed

AIM: the aim of the article is to identify methods for developing technical movements of para-badminton athletes with musculoskeletal injuries and to improve their sports performance

MATERIALS AND METHODS: the study involved 12 para-badminton athletes with musculoskeletal impairments. The athletes had different types of injuries. Their technical motor skills were observed and evaluated using standardized tests. The research methodology included video analysis of movements, individualized training sessions, repetition of technical movements, and an adapted training program. Additionally, methodological approaches were applied based on the athletes' professional activity and the specifics of their injuries.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis indicates that the methodology for developing motor skills is most effective when adapted to the type of athlete injury. Assessment of technical movements allowed tracking the development process and highlighted the importance of individualized approaches.

CONCLUSION: the formation and development of motor skills in para-badminton players with musculoskeletal impairments is effectively implemented through systematic approaches and individualized methodologies. It enhances athletes' functional capacity and competitiveness.

Keywords: movement, technique, nosology, limitation, ORU, function

For citation: Eldor A. Urinboyev. (2025) 'Musculoskeletal injury, amputation and deafness (wh1, wh2), (sl3, sl4, su5), (sh6) scientific and theoretical problems of evaluating the technical actions of persons belonging to the parabadminton classes in sports training', *Inter education & global study*, vol.3 (11), pp. 287–296. (In Uzbek).

Dunyoda tayanch-harakat apparati, amputasiya va karlik xos shikastlangan shahslarni paralimpiya sport turlariga yo'naltirish, tanlab olish, saralash hamda mashg'ulotlarni tashkil qilish va o'tkazishning zamonaviy yo'nalishlarini izlab topish, tayyorgarlikning turli bosqichlarida yuklamalarni optimallashtirish talabini qo'ymoqda. Shu bilan birga parabadminton sporti rivojlanayotgan paralimpiya sport turlaridan biri hisoblanib, ushbu sport turini rivojlantirish orqali nafaqat ommaviylikni ta'minlash, balki xalqaro sport musobaqalarida yangi marralarni qo'lga kiritish imkoniyati bilan

belgilanmoqda. Shu sababli tayach-harakat apparati shikastlangan, amputasiya va karlikga hos imkoniyati cheklangan shaxslarni parabadminton sport turida tayyorgarlik tizimining har bir bosqichida mashg'ulotlar jarayonini o'z vaqtida va sifatli boshqarish uslubiyatini ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Jahonda sog'lom sportchilardan farqli o'laroq, tayach-harakat apparati, shikastlangan, amputasiya va karlikga hos imkoniyati cheklangan shaxslarning mashg'ulot va musobaqa ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun harakat faolligini oshirishga, o'yin faoliyatida yuqori barqarorlikni saqlab turishga, murakkab harakatlarni katta va kichik amplitudada bajarishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bir qancha ilmiy tadqiqotlarda mashg'ulot rejasiga muvofiq vosita va usullarni ishlab chiqish, harakat faolligini oshirishda, psixologik, pedagogik (diqqat, aniqlik, ko'ra olishlik) xususiyatlari, shug'illanuvchilar reaksiyalarini rivojlantirish masalalari keng ko'lamda o'rganganligiga qaramasdan, tayach-harakat apparati shikastlangan, amputasiya va karlikga hos imkoniyati cheklangan shaxslarni parabadminton sport turida setkaning oraliq masofasini, individual harakat faoliyati va fazoda harakatlanayorgan valonni his qilish imkoniyatlarini yaxshilash sport turiga tayyorlashning metodologik asoslarini yaratish tizimi yetarlicha ochib berilmagan.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni, xususan, olimpiya sport turlari bilan bir qatorda, paralimpiya dasturiga kiritilgan sport turlarini ham rivojlantirish hamda ommaviylashtirishga alohida e'tibor qaratilib, keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. "Parasport turlari bo'yicha qobiliyatli yosh sportchilarni aniqlash hamda ular orasidan xalqaro sport maydonlarida munosib qatnashishni ta'minlashga qodir bo'lgan professional sportchilarni tayyorlash mahorati va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy hamda samarali o'qitish dasturlari va usullarini joriy etish"¹ borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tayach-harakat apparati, amputasiya va karlik xos shikastlangan shaxslarni nozologiyasidan kelib chiqib sport turlariga, xususan, parabadminton sport turiga saralash hamda musobaqalarga tayyorlash zaruriyati yuzaga kelmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mashg'ulot vositalari va yuklamalari optimal nisbatlarini tadqiq qilish hamda mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish vazifasi soha olimlari oldida turgan asosiy muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Para badmintonchilarning o'quv-mashg'ulot jarayoniga maxsus mashqlar, nazorat meyorlarini kiritish va ularning hajmini optimallashtirish metodologiyasini ishlab chiqish hamda tayach-harakat apparati, shikastlangan, amputasiya va karlikga hos imkoniyati cheklangan shaxslarni yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama tayyorlash, hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi PF-5114-son «Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida», 2021-yil 5-noyabrdagi PF-5279-son «Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi huzuridagi Paralimpiya sport turlari bo'yicha mutaxassislarini tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 14-oktyabrdagi 599-son Qarori lexuz 1-bet.

va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» Farmonlari va 2028-yil Los-Anjeles shahrida (AQSH) bo'lib o'tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o'yinlariga (keyingi o'rinlarda - Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari) O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida»gi Qarori hamda adaptiv jismoniy tarbiya va paralimpiya sportini ommalashtirish sohasidagi bir qator meyoriy-huquqiy hujjatlarda ko'rustilgan maqsadlarga erishishga qararilgan qator vazifalarda belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining islohotlarning yangi bosqichini boshlab bergan Harakatlar strategiyasi va paralimpiya sohasini rivojlantirishga doir farmon hamda qarorlar mazkur tadqiqot ishining metodologik asosi bo'lib xizmat qiladi.

Sport mashg'ulotlarining nogiron va imkoniyati cheklangan shaxslarni hayot faoliyatiga ijtimoiylashuvini tezlashtirish hamda mashg'ulotlariga moslashish nazariyasi bo'yicha masalalari bo'yicha V.B.Aripova, M.X.Mirjamolov N.K.Svetlichnaya, F.M.Murodovlar, paralimpiya sportida yuqori natijalarni qayd etish bo'yicha Sh.A.Abdiyev, Z.X.Palibayeva, M.G.Xaydarovlar, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi shaxslarni golbol sport turiga tayyorlash bo'yicha L.B.Sobirova va boshqa mutaxassislar tomonidan sohaga oid turli konseptual izlanishlar olib borilgan.

M.A.Godik, Y.V.Verxoshanskiy, R.D.Xalmuxamedov, V.M.Zatsiorskiy, R.S.Salamov, F.A.Kerimov, M.N.Umarov kabi yetakchi soha mutaxassislarining ko'plab ilmiy izlanishlarida mashg'ulot yuklamalari hamda yuklamalar orasidagi dam olish oraliqlari o'rtasidagi tizimli va tahliliy aloqani, shuningdek, ularning ketma-ketligini aniqlashga imkon beruvchi omillar to'g'risidagi manbalarni kengaytirish bo'yicha zaruriy nazariy va amaliy tadqiqotlar asosida ochib berilgan.

Yetakchi olimlar A.Abdullauev, Sh.X.Xankeldiyev, Sh.I.Allamuratov, Y.N. Smirnov va boshqalar sportda maxsus kuch tayyorgarligi asoslari, ko'p yillik tayyorgarlik davrlarida yuqori malakali sportchilarning maxsus kuch tayyorgarligi, egiluvchanlikni rivojlantirish, sportchilarning morfologik xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy sportdagi jarohatlar va ularni oldini olish muammolarini o'rganishgan. Ammo ular tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda parabadmintonchilarni o'quv-mashg'ulotlarini tashkillashtirishda setkaning oraliq masofasini, individual harakat faoliyati va fazoda harakatlanayorgan valonni his qilish imkoniyatlarini rivojlantirish masalalariga kam e'tibor qaratganligini ko'rishimiz mumkin. Shu boisdan biz tomonimizdan tanlangan ushbu sportchilar texnik-taktik tayyorgarlik samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqot ishi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lib o'zida xos ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi. tayanch-harakat apparati shikastlangan, amputasiya va karlikga hos imkoniyati cheklangan shaxslarning parabadminton sport turiga tayyorlash modulini ishlab chiqish va uni tajribada asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari. Oldimizga qo'yilgan maqsadni amalga oshirishda quyidagi vazifalar hal etiladi: mavzuga oid ilmiy uslubiy adabiyotlarni o'rganish taxlil etish va umumlashirish; tayanch-harakat apparati shikastlangan para badmintonchilarga tayyorgarlik darajasini aniqlash; tayanch-harakat apparati shikastlangan para

badmintonchilarning harakat ko'nikmalarini shakllantirish iborat; tadqiqotni tashkil qilish. Biz pedagogik tadqiqotni uch bosqichda tashkil qildik. I-bosqich 2023-yilning sentabr-noyabr oylarida muammoning ilmiy nazariyasi adabiyotlar taxlili asosida o'rganildi, hamda tadqiqotning dolzarbligi, bugungi kundagi ilmiy axamiyati ko'rsatib o'tildi.

Tadqiqotning II-bosqichi 2024-yil aprel- may oylarida O'zDJTCU adaptiv jismoniy tarbiya ixtisosligi talaba sportchilari bilan o'tkaziladigan para badmintonchilarning mashg'ulot jarayoni kuzatuvga olinga xolda, nozologiyasiga qarab qo'llanilgan vosita usullar, yuklar hajmi, takrorlanishlar son o'rganildi va manbalarda berilgan ma'lumotlar bilan qiyosiy taxlil etildi.

Tadqiqotning III-bosqichida 2025-yil sentabr-noyabr oylarida O'zDJTCU adaptiv jismoniy tarbiya ixtisosligi 1-2 bosqich talaba sportchilari bilan pedagogik tajriba o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Olib borilgan tadqiqot natijasiga ko'ra parabadminton bo'yicha o'quv adabiyotlar mavjud bo'lsada, lekin sport turi bilan shug'ullanuvchilarni texnik-taktik tayyorgarligini samaradorligini oshirishga kam e'tibor qaratilganligi aniqlandi. Mashg'ulotlar tayyorgarlik, asosiy, yakunlovchi qismida olib borilishi sportchilarda yuklamani nazorat qilish va boshqarish imkoniyatini beradi. Shu boisdan mashg'ulotlarni tashkillashtirishda tayyorgarlik qismida para badmintonchilarning tanasining har xilligi bilish va bosqichma-bosqich rivojlanish vositasi yukning ortib borishi bilan ta'minlash, asosiy qismida esa parabadminton texnikasi o'rgatish vositalarini ishlab chiqishga bag'ishlangan, yakuniy qismida guruxlardan ijobiy hissiy chiniqishni o'rganish texnik harakatni mustahkamlaydi va uni baholash va yangi vazifalarga o'tkazish uchun sharoit yaratadi. Harakat yukining cho'qqisi o'quv mashg'ulot oxirida emas, balki o'quv mashg'ulotning birinchi uchdan bir qismi oxirida bo'lishi kerak. Har bir o'quv mashg'ulot umum jismoniy tayyorgarlik mashqlari bilan boshlanishi va mashg'ulot jarayonini boshqarish ma'suliyatini his qilish va juda zarur ekanligi talab qilinadi. Tayanch-harakat apparati shikastlangan parabadmintonchilarga tayyorgarlik mashqlarning umumiy soni 25-45 minutni tashkil qilish lozimligi. O'quv mashg'ulotning asosiy qismida fazoda harakatlanish, xayotda oddiy, tez-tez zo'riqish va mushaklar bo'shashishi bilan bog'liq dinamik mashqlar taklif etiladi. Katta mushak guruhlarining ishiga asoslangan harakatlar tayanch-harakat apparati shikastlanganlar uchun mos keladi, egilishlar, burilishlar, turli hil shungan o'xshash harakatlar va boshqalar. Badminton o'yin harakterdagi mashqlar, taqlidiy mashqlar va butun tana mushaklari uchun belgilangan mashqlar o'quv mashg'ulotning asosidir. Odatda, o'quv mashg'ulot oldindan anglangan tanish va doimiy ravishda o'zlashtirib kelinayotgan mashqlar bilan boshlanadi. Badmintonchilarda texnik harakat turlari asta-sekin, ko'pi bilan bir yoki ikki o'quv mashg'ulotga kiritildi. O'quv mashg'ulotda olingan ko'nikmalarni mustahkamlashga imkon beruvchi o'yinlar va mahsus mashqlar bilan tugatildi. Para badminton sport turida nafas olish tizimini tartiga solish, juda muhim hisoblanadi. Mashg'ulot davomida nafas olish o'z boshimchalik bilan emas, faqat maxsus nafas olish mashqlarini bajarishda nafas olish yoki nafas chiqarishga ye'tibor berish kerakligi tushuntirib o'tildi. Biz olib borgan tadqiqot natijasiga ko'ra tayanch-harakat apparati shikastlangan, amputasiya va karlikga hos jismoniy imkoniyati cheklangan

shaxslarning parabadminton sport turini tegishli tartibdagi klasslariga (tayach-harakat apparati shikastlangan (WH1, WH2), amputasiya (SL3, SL4, SU5) va karlik (SH6) ajratib oldik va tadqiqotni natijalari taxlil qilindi.

Nazorat guruhi guruhi sinaluvchilarining vaziyatga nisbatan parabadminton texnik harakatlarni tadqiqotdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari (n-24)

№	Ko'rsatkichlar	Tayach-harakat apparati shikastlangan (WH1, WH2) (n-8)					Amputasiya (SL3, SL4, SU5) (n-10)					Karlik (SH6) (n-6)					
		\bar{x}	σ	V%	t	P	\bar{x}	σ	V%	τ	Π	\bar{x}	σ	V%	t	P	
1	O'tirgan joyda oldinga egilish (sm)	TB	7,5	1,2	9,5	2,9	P < 0,05	11	1,6	11,4	1,9	P > 0,05	5	1,4	8,8	2,8	P < 0,05
		TO	8,7	1,5	10,9			12,8	0,9	5,3			6	0,8	4,5		
2	Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta)	TB	7,9	1,4	2,6	3,2	P < 0,05	7,7	6,6	1,2	4,2	P < 0,01	8,4	6,1	2,9	3,3	P < 0,05
		TO	8,2	1,2	2,7			7,9	12,4	2,9			9	4,2	3,2		
3	Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga)	TB	6,5	4,7	7,9	2,9	P < 0,05	6,3	6,8	2,6	3,1	P < 0,05	5,5	1,2	10,4	2,9	P < 0,05
		TO	7,1	0,8	1,4			7,5	1,7	3,2			7,2	1,7	3,8		
4	To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm)	TB	8,4	2,7	9,1	2,3	P > 0,05	8,2	3,8	11,9	6,3	P < 0,01	7,5	3,6	4,1	1,7	P > 0,05
		TO	8,2	1,2	3,9			8,4	0,8	2,5			8,5	0,8	2,1		

Izox: Ushbu parabadmintonning klassifikatsiyasiga kiruvchi sinaluvchilar tayyorgarli jarayoni olingan, egilish harakatida nozologiyasiga e'tibor qaratish, maxsus halqaga tushirishda koordinatsiyasiga valonni uchish tezligi hisobga olish kerakligi tushuntirilgan, valonni o'yinga kiritishda old va orqa o'yin maydoniga tushirish testi olingan, belgilangan joyga tushirish hisoblangan. Nozologiyasiga qarab ushbu testda 3kg to'pni bosh orqasida stulga o'tirgan holga aniqlangan, bir qo'l amputasita ega bolganlar bir qo'l bilan otish mumkin.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining vaziyatga nisbatan texnik harakatlarni tadqiqotdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari (n-24)

№	Ko'rsatkichlar	Tayach-harakat apparati shikastlangan (WH1, WH2) (n-8)					Amputasiya (SL3, SL4, SU5) (n-10)					Karlik (SH6) (n-6)					
		\bar{x}	σ	V%	t	P	\bar{x}	σ	B	τ	Π	\bar{x}	σ	V%	t	P	
1	O'tirgan joyda oldinga egilish (sm)	TB	6,1	1,8	12,7	2,7	P < 0,05	10	1,1	7,5	2,9	P < 0,05	4,2	1,5	9,8	3,8	P < 0,01
		TO	13,5	1,2	8,3			15,7	1,7	10,8			7,2	0,9	4,9		
2	Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta)	TB	7,7	10,4	2,1	3,2	P < 0,05	7,5	17,8	3,8	4,2	P < 0,01	7,2	10,4	2,2	7,1	P < 0,01
		TO	9,7	9,4	2,2			9,5	6,4	1,5			9,8	5,1	1,3		
3	Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga)	TB	6,4	5,7	9,2	2,9	P < 0,05	6,0	1,4	2,3	3,4	P < 0,01	4,7	3,8	7,7	4,9	P < 0,01
		TO	8,5	2,8	5,2			8,7	1,7	4,3			9,5	1,2	3,1		
4	To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm)	TB	8,2	4,3	13,5	2,8	P < 0,05	8,0	3,9	10,8	6,3	P < 0,01	8,5	3,8	10	3,7	P < 0,01
		TO	10	0,8	2,4			9,2	1,7	4,4			11,5	1,7	4,2		

Izox: Ushbu parabadmintonning klassifikatsiyasiga kiruvchi sinaluvchilar tayyorgarli jarayoni olingan, egilish harakatida nozologiyasiga e'tibor qaratish tizzalarning bukmasslikka erishish, maxsus halqaga tushirishda koordinatsiyasiga valonni uchish tezligi hisobga olish kerakligi tushuntirilgan, valonni o'yinga kiritishda old va orqa o'yin maydoniga tushirish testi olingan, belgilangan joyga tushirish hisoblangan, Nozologiyasiga qarab ushbu testda 3kg to'pni bosh orqasida stulga o'tirgan holga aniqlangan, bir qo'l amputasita ega bolganlar bir qo'l bilan otish mumkin.

Nazorat guruhi sinaluvchilarining vaziyatga nisbatan texnik harakatlarni texnik harakatlarni tadqiqotdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari quyidagicha.

Tayach-harakat apparati shikastlangan (WH1, WH2) shaxslardan tajriba boshida O'tirgan joyda oldinga egilish (sm) test meyorini bajarishda tajriba boshida o'rtacha 7,5 sm otgan bo'lsa tajriba oxirida 8,7 sm egilish o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi (P<0,05) yuqori ekanligi aniqlandi. Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta) testini amalga oshirishda tajriba boshida o'rtacha 7,9 marta bajargan bo'lishsa, tajriba oxirida esa 8.2 martaga yahshilandi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi (P<0,05) yuqori ekanligi aniqlandi. Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga) testi meyorini

qo'llaganimizda tajriba boshida 6,5 marta valonni, tajriba oxirida 7,1 valonni aniqlik bilan bajariganligi erishildi. To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm) nazorat guruhidagi sinaluvchilar tomonidan o'rtacha testini tajriba boshida o'rtacha 8,4 sm to'ldirma topni uloqtirishda sportchilar boshni yuqori qismidan uloqtirish zarurli va kuchning taqsimoti tartibda solish natijasi belgilangan bo'lsa, 8,2 sm ga uloqtirildi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P>0,05$) past ekanligi aniqlandi.

Amputatsiya (SL3, SL4, SU5) tajriba boshida O'tirgan joyda oldinga engilish (sm) test meyorini bajarishda tajriba boshida o'rtacha 11 sm egilgan bo'lsa tajriba oxirida 12,8 sm egilish taxlili natijasiga kora, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P>0,05$) past ekanligi aniqlandi. Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta) testini amalaga oshirishda tajriba boshida o'rtacha 7,7 martaga bajarigan bo'lishsa, tajriba oxirida esa 7,9 marta etkazishga erishildi xalqa ichiga valonni aniq o'tkazgan, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga) testi meyorini qo'llaganimizda tajriba boshida 6,3 martaga bajarigan bo'lsa, tajriba oxirida 7,5 martaga erishildi. To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm) testini tajriba boshida o'rtacha 8,2 sm ga to'g'ri talab darajada bajarishga erishilgan bo'lsa, nazorat guruhidagi sinaluvchilar tomonidan o'rtacha 8,4 sm erishildi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,001$) yuqori ekanligi aniqlandi.

Karlik (SH6) shaxslardan tajriba boshida O'tirgan joyda oldinga egilish (sm) test meyorini bajarishda tajriba boshida o'rtacha 5 sm o'tirgan xolda egilishga erishgan bo'lsa tajriba oxirida 6 sm xalqa ichiga to'pni aniq otishgan, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta) testini amalaga oshirishda tajriba boshida o'rtacha 5 marta yetkazishgan bo'lishsa, tajriba oxirida esa 6 marta ko'rsatkich, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga) testi meyorini qo'llaganimizda tajriba boshida 5,5 marta da ushlagan bo'lsa, tajriba oxirida 7,2 marta ekatligi aniqlandi. To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm) testini tajriba boshida o'rtacha 7,5 sm ga erishilgan bo'lsa, nazorat guruhidagi sinaluvchilar tomonidan o'rtacha 8,5 sm ga yetdi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining vaziyatga nisbatan texnik harakatlarni tadqiqot Tajriba guruhi sinaluvchilarining vaziyatga nisbatan texnik harakatlarni tanlab reaksiya qilish vaqtining tajriba boshi va oxiridagi ko'rsatkichlari quyidagicha.

Tayach-harakat apparati shikastlangan (WH1, WH2) shaxslardan tajriba boshida O'tirgan joyda oldinga engilish (sm) test meyorini bajarishda tajriba boshida o'rtacha 6,1 sm egilishga erishgan bo'lsa tajriba oxirida 13,5 sm tizalarni bukmasdan turib oldiga egilish bo'yicha, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta) testini amalaga oshirishda tajriba boshida o'rtacha 7,7 ms da bajarigan bo'lishsa, tajriba oxirida esa 9,7 ms ko'rsatkich, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga) testi meyorini qo'llaganimizda tajriba boshida 6,4 sm da ushlagan bo'lsa, tajriba oxirida 8,5 sm dan qabul qilgani aniqlandi. To'ldirma topni uloqtrish

3kg (sm) testini tajriba boshida o'rtacha 8,2 sm to'g'ri qabul qilishiga erishilgan bo'lsa, nazorat guruhidagi sinaluvchilar tomonidan o'rtacha 10 sm to'g'ri qabul qilindi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi.

Amputasiya (SL3, SL4, SU5) tajriba boshida O'tirgan joyda oldinga engilish (sm) test meyorini bajarishda tajriba boshida o'rtacha 10 sm bo'lsa tajriba oxirida 15,7 sm xalqa ichiga to'pni aniq otishgan, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta) testini amalaga oshirishda tajriba boshida o'rtacha 7,5 marta da bajargan bo'lishsa, tajriba oxirida esa 9,5 marta ko'rsatkich, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,01$) yuqori ekanligi aniqlandi. Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga) testi meyorini qo'llaganimizda tajriba boshida 6,0 martada yetkazgan bo'lsa, tajriba oxirida 8.7 martaga oshirishga yerishilganligi aniqlandi. To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm) testini tajriba boshida o'rtacha 8,0 sm otishga erishilgan bo'lsa, tajriba guruhidagi sinaluvchilar tomonidan o'rtacha 9,2 sm erishildi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,01$) yuqori ekanligi aniqlandi.

Karlik (SH6) shaxslardan tajriba boshida O'tirgan joyda oldinga engilish (sm) test meyorini bajarishda tajriba boshida o'rtacha 4,2 sm etgan bo'lsa tajriba oxirida 7,2 sm egilish natijasiga erishildi, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,05$) yuqori ekanligi aniqlandi. Maxsus halqaga valonni tushirish (10 marta) testini amalaga oshirishda tajriba boshida o'rtacha 7.2 martada bajargan bo'lishsa, tajriba oxirida esa 9,8 marta ko'rsatkich, o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,01$) yuqori ekanligi aniqlandi. Valonni o'yinga kiritish (5x5 marta oldi va orqa zonaga) testi meyorini qo'llaganimizda tajriba boshida 4,7 martaga tushurgan bo'lsa, tajriba oxirida 9.5 martaga etkazishga erishildi. To'ldirma topni uloqtrish 3kg (sm) testini tajriba boshida o'rtacha 8.7 smga toldirma to'pni otishga erishilgan bo'lsa, nazorat guruhidagi sinaluvchilar tomonidan o'rtacha 11.5 smga yetkazildi o'sish ko'rsatkichini ishonchlik darajasi ($P<0,01$) yuqori ekanligi aniqlandi.

Para badmintonchilarni tayyorlashda (tayach-harakat apparati shikastlangan (WH1, WH2), tadqiqot natijasiga ko'ra nazorat va tajriba guruhiga kiritilgan sinaluvchilarda tadqiqot boshida 8% ni tashkil qilgan ohiriga kelib ushbu ko'rsatkich 10% ga oshgan, amputasiya (SL3, SL4, SU5) sinaluvchilarda esa usbu kursatkich ham tadqiqot boshida 6% ni tashkil qilgan ohiriga kelib ushbu ko'rsatkich 12% ga oshgan va karlik (SH6) shaxslarning tadqiqot natijasiga ko'ra nazorat va tajriba guruhiga kiritilgan sinaluvchilarda tadqiqot boshida 8% ni tashkil qilgan, tadqiqot ohiriga kelib ushbu texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlari 14% ga oshirishga erishildi. Taklif etilgan metodika para badmintonchi sportchilarni texnik mahoratini oshirishga yuqori samaradorlikka ega ekani tasdiqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Светличная Н.К. Адаптивная физическая культура и спорт. Учебник. Ташкент: "O'ZKITOBSAVDO NASHRIYOT MATBAA IJODIY UYI", 2021-y. – 232-c.
2. M.X. Mirjamolov, V.Yu.Valiyeva Adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiylati Darslik T.:2022-y. 303-b.

3. Методические рекомендации. Анализ технико-тактической подготовки бадминтонистов высокой квалификации. Ивашин А. А., Петров С. Д., Шкачко В. М., 1986.
4. Ташев М.Р. Классификация спортсменов в паралимпийских видах спорта. Учебное пособие. 2023-г. 212-с.
5. Sh.A.Abdiyev, E.A.O'rinboyev Sportchilarni adaptiv sport turlariga tayyorlash texnologiyalari. Darslik-2024-y. 135-b.
6. Bonn, World Para Athletics Rules and Regulations . Text book. 291-p. March 2024
7. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. М.: ФиС, 1970.
8. Лившиц В., Галицкий А. Бадминтон. М.: ФиС, 1984.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **O'rinboyev Eldor Abdurasulovich**, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, [Уринбоев Элдор Абдурасулович, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта], [O'rinboyev Eldor Abdurasulovich, Uzbek State University of Physical Education and Sport]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Yusufobod tumani, Shahrisabz ko'chasi, 156-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Юсуфободский район, ул. Шахрисабз, дом 156], [address: Uzbekistan, 156 Shakhrisabz Street, Yakkasaray District, Tashkent, Uzbekistan] urinboyeveldoreldor@gmail.com